

УДК 316:61

DOI:

Обеспечение устойчивого развития общества в аспекте формирования экологической культуры и социального здоровья населения

Хайруллина Л. Б.¹, Мамаева Н. Л.^{1,2}

¹ Тюменский индустриальный университет
Тюмень, Россия

² Тюменский научный центр СО РАН
Тюмень, Россия
hairullina.1964@mail.ru, mamaeva.natali2011@mail.ru

Реализация задач в области устойчивого развития современного общества, является одним из наиболее важных, определяющих элементов разумного развития человечества в формировании экологической культуры и обеспечения социального здоровья населения. В статье рассмотрены результаты социологических исследований по формированию знаний об экологических проблемах современной цивилизации и особенностях междисциплинарного подхода к системе образования в области охраны окружающей среды. Актуальность данного исследования усиливается тем, что среди 17 целей устойчивого развития, восемь прямо или косвенно относятся к проблемам экологического характера. Это обусловлено тем, что общество осознаёт глобальный характер экологических угроз, требует совместных усилий для их решения и отношение современного поколения на экологические проблемы играют важную роль в сохранении природных экосистем. Результаты проведенных исследований подчеркивают, что использование междисциплинарного подхода в образовательном процессе, а также в формировании экологической культуры позволяют значительно повышать уровень экологического образования и сохранения социального здоровья современного поколения, заключающийся в их осведомлённости о последствиях своих действий и важности сохранения окружающей среды. Процесс образования включает в себя все три области устойчивого развития: окружающую среду, социальную сферу и экономику. Следовательно, для решения такой задачи, необходима полная реализации форм и оснований социоприродного развития всех общественных и естественных отраслей знаний. Формирование знаний должно происходить на всех дисциплинах программ обучения и, также, это стимулирует обучение на протяжении всей жизни, ориентируясь на региональные проблемы и социокультурные особенности

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая культура, экологическая безопасность, мониторинговые исследования, социальное здоровье, междисциплинарный подход.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы все чаще возникает вопрос об «устойчивом развитии» нашего современного общества. Органическая солидарность общественного сознания достигается тремя основными критериями: экономическая эффективность; экологическая безопасность; социальная справедливость. Следовательно, для решения такой задачи, необходима полная реализации форм и оснований социоприродного развития всех общественных и естественных отраслей знаний (Почему экология..., 2025).

Достигнуть такого развития можно только с системой образования, выполняющей не только социальную функцию передачи знаний, опыта и культуры прошлых поколений, но и функцию подготовки человека к опережающим действиям по выживанию цивилизации в условиях глобального кризиса. Опережающее образование, как образовательная система для устойчивого развития, должно развиваться более быстрыми темпами по сравнению с другими, ориентироваться на знание о будущем, на непреходящие фундаментальные ценности, на грядущую ноосферную культуру и иметь непрерывный характер, начиная с раннего возраста. Отношение современного поколения на экологические проблемы играют важную роль в сохранении природных экосистем. Действенность любых мер, направленных на защиту природы, в конечном счете, определяются поведением людей и формированием экологической культуры. Однако, на современном этапе, экологическому образованию и

воспитанию недостаточно уделяется внимание. В документах Международного союза охраны природы говорится, что образование и воспитание находятся на последнем месте (Семерня, Савватеева, 2022). Антропогенная деятельность человека приводит к нарушению природного равновесия, что негативно сказывается на жизнедеятельности всех живых организмов, включая самого человека. Общество осознаёт глобальный характер экологических угроз и требует совместных усилий для их решения. Отношение современного поколения к экологические проблемы играют важную роль в сохранении природных экосистем.

Цель наших исследований – анализ становления общественного сознания современного поколения в аспекте формирования экологической культуры и социального здоровья населения.

Задачи исследований:

1. Формирование перечня вопросов для анкетного опроса, отражающего отношение современного поколения к совместным усилиям по предотвращению возникновения экологических угроз к окружающей среде и благополучию населения;
2. Проведение социологических исследований в форме анкетирования обучающихся разных направлений и программ обучения;
3. Проведение статистического анализ и интерпретация полученных данных;
4. Предложение рекомендаций по повышению уровня экологической культуры по результатам средств оценки и прогноза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучение мониторинговых исследований экологического состояния конкретной территории, с целью оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды и благополучия населения, достаточно эффективно проводить методами социологической науки, а также характеризовать различные районы по выявлению наиболее или наименее экологически благоприятных условий для проживания населения. С этой целью была составлена анкета, включающая перечень вопросов, отражающих отношение современного поколения к обеспечению экологической безопасности при возникновении экологических угроз к окружающей среде и благополучию населения. В зависимости от цели и характера изучения темы, при необходимости, в представленный опросный лист можно вносить уточнения или обобщения. Анкета поможет через оценку и мнение обучающихся, понять равнодушное отношение молодого поколения к вопросам экологического состояния территорий их проживания.

Статистическая обработка данных в программе программного обеспечения «IBM SPSS Statistics 21» с использованием следующих статистических параметров: среднее арифметическое значение, среднее квадратическое отклонение, а также, сравнение достоверности различий или сходства между статистическими характеристиками, полученными при исследовании сравниваемых выборок. С применением программы Excel построены графические рисунки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анкетирования блока вопросов обеспечения экологической безопасности анализировались на основании, как теоретического материала, так и социологических данных, полученных в ходе мониторинговых исследований.

Опросный лист содержал основные темы:

- экологические проблемы современности;
- вопросы законодательства в области охраны окружающей среды;
- обращения с отходами;
- экологическое образование и просвещение населения;

- экопривычки;
- разумное потребление.

Объектом исследования являлись результаты анкетирования обучающихся по вопросам экологического состояния территории их проживания, а также знания и общественная деятельность в области защиты окружающей природной среды.

Анкетирование проводилось в период с 2023 по 2024 год.

Респондентами были выбраны обучающиеся среднего профессионального образования (СПО), высшего образования (ВО) (бакалавры и магистры) очной и заочной форм обучения, а также специалисты по программам профессиональной переподготовки кадров. Это были обучающиеся с разными уровнями и степенью профессиональной подготовки.

В опросе приняли участие 524 респондента, средний возраст составил $21,6 \pm 0,2$ год. Из числа опрошенных – 54,2 % составили мужчины, 45,8 % – женщины. Для наглядного восприятия вышесказанного приведем возрастную-половую пирамиду респондентов (рис. 1).

Рис. 1. Возрастно-половая пирамида респондентов

Как видно из диаграммы в анкетном опросе принимали участие респонденты разного возраста, но, в основном, участвовали представители возрастных категорий от 16 до 25 лет.

С целью изучения анализа развития общественного сознания современного поколения в аспекте формирования экологической культуры, интересно было узнать мнения респондентов о том, интересуются ли они экологическим состоянием района

Рис. 2. Распределение ответов респондентов об экологической оценке состояния района проживания

своего проживания. Исследования показали хороший результат: более 90 % обучающихся по программе профессиональной переподготовки, около 80 % респондентов, обучающихся в магистратуре и более 70 % на бакалавриате (заочной формы) не равнодушны к состоянию территории своего проживания и дали оценку экологическому качеству своего района проживания (рис. 2).

Из графика видно, что около половины респондентов, независимо от уровня образования, оценивают экологическое состояние своего района как удовлетворительное ($45,6 \pm 2,2$ %). Дали оценку на «хорошее» экологическое состояние $37,6 \pm 2,1$ %, на третьем месте среди мнений – «отличное» состояние ($11,6 \pm 1,4$ %).

Рассмотрим распределение ответов респондентов в зависимости от уровня подготовки (рис. 3).

Мнения респондентов по данному вопросу разделились. Так, например, экологическое состояние своего района проживания оценили как «удовлетворительное» около половины респондентов, обучающихся на бакалавриате очной и заочной форм обучения и профессиональной переподготовки ($54,5 \pm 3,6$ %, $47,1 \pm 3,6$ % и $46,2 \pm 14,4$ %, соответственно). Более 40 % респондентов, обучающихся СПО ($43,3 \pm 5,3$ %) и в магистратуре ($46,2 \pm 8,1$ %) дали оценку экологическому состоянию, как «хорошее». Что касается ответа «отличное» состояние, то этот вариант на третьем месте по популярности и процент ответивших колеблется от 6,8 % до 24,4 %. Единогласно респонденты решили (до 10 %), что четвертую позицию занимает вариант «неудовлетворительное» экологическое состояние.

Следующий вопрос анкеты позволил выявить наиболее актуальные экологические проблемы, которые нужно решать на сегодняшний день (участникам опроса разрешалось отметить несколько вариантов ответа). Ответы респондентов представлены в порядке убывания их значимости:

- вырубка леса ($66,0 \pm 2,1$ %);
- загрязнение Мирового океана ($61,3 \pm 2,1$ %);
- неразумное обращение с отходами ($53,2 \pm 2,2$ %);
- загрязнение воздуха выбросами автотранспорта ($41,0 \pm 2,2$ %);
- нефтяное загрязнение окружающей среды ($37,1 \pm 2,1$ %);
- истощение озонового слоя ($28,2 \pm 2,0$ %);
- парниковый эффект ($21,8 \pm 1,8$ %).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос об экологической оценке состояния района проживания респондентов в зависимости от уровня подготовки

С целью обеспечения устойчивого развития общества, в аспекте формирования экологической культуры, респондентам был предложен вопрос: «Подумайте, какие Вы внесли бы предложения по улучшению качества окружающей среды?», на который они должны были ответить самостоятельно. Далее, согласно ответам, мы объединили их в группы по единой теме. Таких групп получилось семь, которые охватывают различные вопросы по обеспечению экологической безопасности: экопросвещение, экологическая ответственность, сортировка отходов, альтернативные источники энергии, биоразлагаемый пластик и др. (рис. 4).

Из диаграммы видно, что $16,22 \pm 1,61$ % опрошенных акцентируют внимание на сортировке отходов, в частности установке контейнеров для раздельного сбора отходов; $7,06 \pm 1,12$ % респондентов внесли предложения по ужесточению экологической ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды; примерно одинаковы процент опрошенных предложили развивать экологическое просвещение и более активно внедрять экологические виды транспорта и экотопливо ($4,96 \pm 0,95$ % и $4,01 \pm 0,86$ %, соответственно). Также обучающиеся, среди предложений, выдвинули озеленение территорий ($3,44 \pm 0,80$ %), альтернативные источники энергии ($2,29 \pm 0,65$ %) и очень интересный вариант – внедрение биоразлагаемых пластмасс ($1,34 \pm 0,5$ %).

Взгляд современного общества на экологические проблемы играет важную роль в сохранении природных экосистем благодаря тому, что общество осознаёт глобальный характер экологических угроз и требует совместных усилий для их решения. Это связано с тем, что деятельность человека приводит к нарушению природного равновесия, что негативно

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос об улучшении качества окружающей среды

сказывается на всех живых организмах, включая самого человека. Поэтому можно сказать, что система образования, выполняет не только социальную функцию передачи знаний, опыта и культуры прошлых поколений, но и функцию подготовки человека к опережающим действиям по выживанию цивилизации в условиях глобального кризиса. Также, следует отметить, что разумное потребление ресурсов вносит существенный вклад в формирование экологической культуры. Опережающее образование, как образовательная система для устойчивого развития, должно развиваться более быстрыми темпами по сравнению с другими, ориентироваться на знание о будущем, на непреходящие фундаментальные ценности, на грядущую ноосферную культуру и иметь непрерывный характер, начиная с раннего возраста (Морозова, 2006; Хайруллина и др., 2021).

Анализируя полученные результаты вопросов тестирования, авторы пришли к выводу, что положительный и желаемый результат можно достигнуть, только благодаря системе непрерывного экологического образования и воспитания, которые формируют экологическую культуру населения, а также совместным усилиям ученых, профессионалов разных отраслей знаний и практической деятельности. Опыт взаимодействий теории и практики формирует надежную основу для дальнейших шагов по усилению внимания к реализации вопросов, касающихся обеспечения экологической безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экологическое образование и культура играют важную роль в устойчивом развитии общества через концепцию «образования в интересах устойчивого развития». Она направлена на формирование знаний, навыков, ценностей и подходов, которые позволяют людям вносить вклад в устойчивое развитие, принимать компетентные решения и осуществлять ответственные действия. Процесс образования включает в себя все три области устойчивого развития: окружающую среду, социальную сферу и экономику. Формирование таких знаний должно происходить на всех дисциплинах программ обучения и, также это стимулирует обучение на протяжении всей жизни, ориентируясь на местные проблемы и культурные особенности.

Таким образом, междисциплинарный подход в образовательном процессе, а также в формировании экологической культуры позволяет значительно повышать уровень экологического образования, заключающийся в осведомлённости населения о последствиях своих действий и важности сохранения окружающей среды.

Список литературы

Морозова Н. И. К вопросу о взаимосвязи экологической безопасности и устойчивого развития // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 4. – С. 69–70.

Почему экология так важна для нового поколения? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.7ya.ru/article/Pochemu-jekologiya-tak-vazhna-dlya-novogo-pokoleniya/> (просмотрено 19.11.2025)

Семерня М. М., Савватеева О. А. Исследование состояния эко образования в РФ и в мире. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2022/article/2018031344> (просмотрено 19.11.2025)

Хайруллина Л. Б., Мамаева Н. Л., Филиповская О. И. Динамика системы образования в области экологической безопасности // Экосистемы. – 2021. – Выпуск 28. – С. 108–114.

Khairullina L. B., Mamaeva N. L. Ensuring Sustainable Development of Society in Terms of Environmental Culture and Social Health // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 144–150.

The implementation of sustainable development goals in modern society is one of the most important imperative elements for the rational advancement of humanity in shaping ecological culture and ensuring the social health of the population. The article examines the results of sociological research on the formation of the awareness of environmental issues of modern civilization and the features of an interdisciplinary approach to the environmental education system. The relevance of this research is amplified by the fact that among the 17 Sustainable Development Goals, eight are directly or indirectly related to environmental issues. This recognition stems from society's awareness of the global nature of environmental threats, the need for joint efforts to address them, and the modern generation's attitude towards environmental problems playing a crucial role in preserving natural ecosystems. The results of the conducted research emphasize that the implementing of an interdisciplinary approach in the educational process, as well as in the formation of ecological culture, significantly enhances the level of environmental education and the preservation of the social health of the modern generation, which lies in their awareness of the consequences of their actions and the importance of environmental conservation. The educational process encompasses all three areas of sustainable development: environmental, social, and economic. Consequently, to address this task, the comprehensive implementation of forms and foundations of socio-natural development across all social and natural fields of knowledge is essential. The formation of ecological awareness should be integrated within all academic disciplines and should also promote lifelong learning, tailored to regional challenges and socio-cultural contexts.

Key words: sustainable development, ecological culture, environmental safety, monitoring research, social health, interdisciplinary approach.

Поступила в редакцию 25.12.25

Принята 14.02.26